

CARCINOMA MAMÁRIO MASCULINO, UMA FORMA RARA DE APRESENTAÇÃO: RELATO DE CASO

AUTORES:

Djalma Gomes Neto

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: dgneto@yahoo.com.br
<https://orcid.org/0000-0003-3044-1109>

Rogério Martins de Castro

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: rmartinsc@bol.com.br
<https://orcid.org/0000-0001-9828-159x>

Glauce Soares de Souza

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: glaucesouzago@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-1034-6621>

Rayssa Baldas Loureiro Magesty Tavares

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: r.loureiromagesty@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0009-9596-6310>

Pedro Neves Motta Simão

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: pedromottasimao@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-8288-6115>

Livia Luiza Santos Gouveia

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000

RESUMO

O câncer de mama, uma condição frequentemente associada ao sexo feminino, apresenta-se com o número alarmante de 10,5% entre todos os tipos de cânceres entre as mulheres. No entanto, é crucial direcionar a atenção também para sua manifestação menos comum, porém significativa, nos homens, afetando aproximadamente 1% da população masculina. Este relato de caso visa destacar a importância de investigar e abordar o câncer de mama em homens, explorando um exemplo clínico que ilustra a complexidade diagnóstica para melhorar os desfechos dessa condição rara, visando promover uma abordagem mais ampla e eficaz para seu diagnóstico e tratamento adequado.

Palavras Chaves: Câncer de mama em homens; Core Biópsia; Nódulo; Carcinoma Mamário Invasor.

ABSTRACT

Breast cancer, a condition often associated with women, accounts for an alarming 10.5% of all types of cancer among women. However, it is crucial to also direct attention to its less common but significant manifestation in men, affecting approximately 1% of the male population. This case report aims to highlight the importance of investigating and addressing breast cancer in men, exploring a clinical example that illustrates the diagnostic complexity to improve the outcomes of this rare condition, aiming to promote a broader and more effective approach to its diagnosis and appropriate treatment.

Keywords: Breast cancer in men; Core Biopsy; Nodule; Invasive Breast Carcinoma.

INTRODUÇÃO

O Câncer de Mama Masculino é considerado uma doença rara e peculiar, que afeta menos de 1% da população diagnosticada com Câncer de mama no mundo, apesar de sua pequena taxa ele vem crescendo consideravelmente. Logo, por questão cultural e social, os homens têm uma alta resistência em procurar ajuda nos serviços de saúde ou adiando um tratamento necessário.² O tratamento do câncer de mama masculino assemelha-se ao feminino e a cirurgia está indicada em praticamente todos os casos.

OBJETIVO

O relato de caso objetiva um estudo retrospectivo e transversal com análise do prontuário do paciente com diagnóstico de Câncer de Mama Masculino.

MÉTODO

Os dados relatados foram obtidos por meio de acesso ao prontuário médico do paciente. Foi realizada revisão bibliográfica nas plataformas de pesquisa Pubmed, Scielo e Google acadêmico.

RELATO DE CASO

Paciente sexo masculino, 43 anos, sem histórico familiar ou fatores de risco para câncer de mama. Foi admitido em ambulatório de Mastologia, apresentando nódulo retroareolar em mama esquerda, que ao exame físico apresentava aproximadamente 5 cm de diâmetro. Na ultrassonografia (USG) demonstrou um nódulo irregular e heterógeno com 4,1cm, BIRADS 4. Refere acompanhamento do nódulo com USG seriada há 18 meses, portando exame único realizado nesse período com nódulo de 2,3 cm BIRADS 3. Submetido a Core Biópsia com anatomopatológico e imunohistoquímica revelando carcinoma mamário invasor RE positivo/ RP positivo / HER 2 negativo / KI67 de 30 %, classificado como luminal B. Após estadiamento por imagem, paciente foi submetido a

mastectomia simples com margens livres ao anatomopatológico e ressecção de dois linfonodos sentinela livres de neoplasia (Figuras 1 e 2). Segue no 4º ciclo de quimioterapia adjuvante para complementação terapêutica oncológica.

Figura 1 – Após mastectomia simples.
mastectomia simples.

Fonte: Acervo médico do autor.
do autor.

Figura 2 – Após mastectomia simples.

Fonte: Acervo médico do autor.

RESULTADO

O Câncer de mama no homem não possui exames de rastreio sendo o seu diagnóstico habitualmente tardio, com impacto direto no prognóstico. No caso descrito, o atraso no diagnóstico fica evidente devido o tamanho da lesão no momento da admissão, porém sem grande impacto no prognóstico, visto à ausência de comprometimento axilar e em estadiamento por imagem.

CONCLUSÃO

O caso descrito relata um carcinoma mamário invasivo em homem jovem e sem fatores de risco, o que chama a atenção para a necessidade de conscientização desta patologia para o público masculino, objetivando o diagnóstico precoce com melhores desfechos clínicos.

REFERÊNCIAS

- 1-BONFIM, R. J. de A. Câncer de mama no homem: análise dos aspectos epidemiológicos, clínicos e terapêuticos em serviço formal brasileiro. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, [S.L.], v. 35, n. 11, p. 511-515, nov. 2013.
- 2-DA SILVA, J. A. *et al.* O CÂNCER DE MAMA NO HOMEM: um estudo de revisão. Recisatec - Revista Científica Saúde e Tecnologia - Issn 2763-8405, [S.L.], v. 2, n. 1, p. 2163, 11 jan. 2022.
- 3-ANDRADE, Simone Aparecida Fernande de. CÂNCER DE MAMA: UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA. Revista Unilus Ensino e Pesquisa, Santos-São Paulo, v. 11, n. 23, p. 70-77, 2014.
- 4- DEBONA, Luiz Augusto *et al.* Câncer de Mama no Homem: uma revisão narrativa/ breast cancer in man. Brazilian Journal Of Health Review, [S.L.], v. 4, n. 6, p. 23921-23942, 17 nov. 2021.
- 5- MATOS, Samara Elisy Miranda *et al.* Análise epidemiológica do câncer de mama no Brasil: 2015 a 2020 / epidemiological analysis of breast cancer in brazil. Brazilian Journal Of Health Review, [S.L.], v. 4, n. 3, p. 13320-13330, 17 jun. 2021.